

VIRTUAL MULOQOT JARAYONIDA LISONIY SHAXS FENOMENINING NAMOYON BO'LISHI

B. Isroilova

ADU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10281427>

Annotatsiya: Mazkur maqolada virtual muloqot maydonida lisoniy shaxs tushunchasi va uning ayni nutqiy jarayonda o'zini namoyon qilishi bilan bog'liq jihatlar xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: virtual muloqot, muloqot maydoni, lisoniy shaxs, fenomen, til, me'yor.

Bugungi kunda **Internet** xususiy informatsiya, sotsial, psixologik va lingvistik omil sifatida qabul qilinmoqda. Internet muhitining xarakterli xususiyatlariga *virtuallik, interaktivlik, globallik, yaratuvchilik, anonimlik va mozaika* dahldor. Bu ochiq kommunikativ makon, ideal muhitdir.¹ Unda bevosita LSh va uning tildan foydalanish imkoniyatlari, o'ziga xos xususiyatlari, ya'ni **til-inson** yaxlitligi tom ma'nodagi butun bir mohiyat sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham Virtual maydondagi muloqot jarayonini shakllantirishda bosh omil sifatida **lisoniy shaxs** ishtiroki va uning maqomi bosh masala sanaladi. O'z navbatida, Y.Odilov "Inson madaniy tajriba, lisoniy bilimlarga ega bo'lib borishi bilan o'z shaxsiyatini shakllantiradi, shaxsiyatlar birlashib esa millat zehniyatini tarkib toptiradi. Jamiyat – til – madaniyat tarzidagi muntazam ta'sirlashuvda lisoniy va madaniy malakalarning o'zgarib turishi qanchalik tabiiy bo'lsa, jamiyat a'zolarining o'z lisoniy va madaniy ko'nikmalarini barqaror saqlashga intilish ham shunchalik tabiiy"², -deya ta'kidlaydi.

Ma'lumki, muloqot shakllanish jihatidan yozma va og'zaki tarzda amalga oshiriladi. Ayni nutqiy jarayon ham o'ziga xos xususiyat kasb etadi. D.To'rayeva "Axborot almashinuv jarayoni bevosita jamiyat bilan hamohangdir. Vaqt o'tgan sayin muloqot shakllari ham o'zgarib, taraqqiy topib bormoqda. Dastavval, insonning muloqotga bo'lgan ehtiyoji imo-ishoralar bilan qondirilgan bo'lsa, keyinchalik axborot almashinuv vositasi sifatida og'zaki nutq paydo bo'ldi. Yozuv kashf qilingach esa turli tildagi yozishmalar ma'lumot almashish uchun muhim aloqa vositasi bo'ldi. Axborotni saqlash, uni muhim masofalarga tarqatish va ommalashtirish nuqtayi nazaridan yozishmalarning shakllanganligi boshqalarga qaraganda ancha ahamiyatli"³ ekanligini aytib o'tadi. R.G. Karimova ham internet muloqoti jarayonida rasmiy xatlar tilida ham so'zlashuv uslubi unsurlarining qo'llanilayotganligini ta'kidlagani holda, bu holatni adresatga hurmatsizlik emas, aksincha, makon va vaqtni tejash, qolaversa, muloqotni jonlantirish, rasmiylikni ishonchga qurilgan so'zlashuvga o'zgartirishga intilish sifatida baholaydi.⁴ O'z navbatida, virtual olam va unda kechayotgan muloqot jarayonlari ham alohida belgi xususiyatlarga ega ekanligi bilan xarakterlanadi. Alohida bir shakl va qonuniyatlarga ega bo'lib borayotgan mazkur nutqiy faoliyat og'zaki va yozma shakllarning qaysidir ma'nodagi *umumlashmasi, yaxlitligi, qorishiqligi* tarzida shakllanganligi jihatidan murakkablik kasb etmoqda. Ayni jarayonda til shaxsining til me'yorlarini bilishi, og'zaki va yozma nutq

¹ Eminli Boyukxanim Ibrahim. Internet memlari kommunikasiya vasitasi kimi . VII. Uluslararasi Turklerin Dunyasi Sotsial Bilimler Sempozyumu. Ankara, 2023.234-bet).

² Одиллов Ё. Тилнинг жамият ва маданият билан таъсирлашуви.// ЎТА .2023 №2.- Б.35

³ To'rayeva D O'zbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda hududiy birliklarni aniqlash metodologiyasi, metodlari. VII. Uluslararasi Turklerin Dunyasi Sotsial Bilimler Sempozyumu. Ankara, 2023.195-bet.

⁴ Каримова Р.Г. Тижорат хатларининг лингвопрагматик аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари материалида).Филол.фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.-Т.: 2018.-Б. 38

ko'nikmalariga ega bo'lishi, ularni chalkashtirmaslik hamda o'z o'rnida qo'llay olishi bilan bog'liq jihatlar asosiy muammo sifatida yuzaga chiqmoqda.

O'tgan asrning so'nggi choragidan jahon tilshunosligida lisoniy tadqiqotning markazida uning yaratuvchisi va ijrochisi, shuningdek, retsipienti bo'lmish shaxs omiliga e'tibor kuchaydi. Tilning asosiy vazifasi aloqa-aralashuvdan iborat ekan, bu yo'ldagi har qanday lisoniy operatsiyada shaxs omili birlamchi sanaladi. Yoinki har qanday tilning mavjudligi ***lisoniy shaxs*** faoliyatiga, uning muloqot jarayonidagi o'rniga bog'liq.

Til inson mavjudligining muhim sharti, tilsiz inson faoliyatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Inson tildan foydalanish jarayonida uni o'z izmiga solishga harakat qiladi, o'z navbatida, til ham insonning ijtimoiy shakllanishida muhim o'rin tutadi. Bu holat tilshunoslikda tilda inson omili muammosini o'rganish zaruratini yuzaga keltirdi. D. Xudoyberganova tilni "til shaxsi", boshqacha aytganda, "lisoniy shaxs" omili bilan bog'liqlikda o'rganish antropsentrik tilshunoslikning qayd etilgan yo'nalishlari qatorida lingvopersonologiyaning mustaqil ilmiy paradigma sifatida shakllanishiga olib kelganligini hamda Lingvopersonologiyaning mustaqil ilmiy paradigma sifatida shakllanishiga tilshunoslikda lisoniy shaxs muammosini o'rganishga e'tiborning kuchayishi sabab bo'lganligini qayd etadi.⁵ A. Nurmonov tilshunoslik ilmiy paradigmasiga "til shaxsi" kategoriyasining kiritilishi ilgari tilshunoslik nazaridan chetda qolgan, lekin tilshunoslikka yaqin bo'lgan fanlarda keng qo'llanilgan shaxs, ong, tafakkur, faoliyat, xulq, vaziyat singari tushunchalarning o'zlashtirilishiga olib keldi, "so'zlovchi shaxs" tushunchasi bugungi kunda psixolingvistika, etnolingvistika, sotsiolingvistika, ontolingvistika kabi lingvistik yo'nalishlarni tutashtirib turgan birlashtiruvchi tushunchaga aylanganligini alohida ta'kidlab o'tgan.⁶

Lisoniy omillar LSh ning muloqot jarayonida til birliklaridan qay tarzda foydalana olishi bilan bog'liq malaka va ko'nikmalarni egallaganlik darajasiga ko'ra baholanadi. Bu holat o'ta og'riqli masala hisoblanadi. Chunki bugungi kunda lison va uning nutqdagi amali bilan bog'liq lisoniy shaxsning me'yorlarini bilish darajasi, saviyasi, ona tilini bilish va undan til me'yorlariga muvofiq holda foydalanish imkoniyati, nutqiy madaniyati bilan bog'liq muammolar uchrab turganligini aytib o'tish joizdir. Bu muammolar yechimini topish va bartaraf etish tom ma'nodagi LSh fenomeniga bog'liq bo'lib qolaveradi. Prof. N. Mahmudov ta'kidlaganidek, borliqda inson mavjud ekan, uning aqlan va ma'nan rivojlanishi to'xtamas ekan, til ilmining ham o'z-o'zidan intihosi bo'lmasligi o'zgarimas aksiomaga aylangan hodisa ekanligining isbotidir⁷. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, virtual muloqot maydonidagi lisoniy shaxsning maqomi va o'ziga xos qirralarini namoyon etishda asosiy omillar sifatida quyidagilarni belgilash mumkin:

- virtual muloqot maydoni;
- virtual nutqiy faoliyat (nutqiy akt);
- virtual kommunikativ jarayon (aloqa);
- lisoniy zahira;
- til me'yorlarini bilish malakasi;

⁵ Худойбергано́ва Д. Тил тафаккур маданият.-Тошкент, 2020.-Б.72—73

⁶ Нурмонов А. Лингвистик таълимотнинг янги босқичи. Танланган асарлар. III жилд. – Тошкент: Akademnashr, 2012.-Б.93(ум.саҳ.301 бет)

⁷ Антропоцентри́к тилшунослик: тушунча ва терминлар.-Тошкент, 2022.-Б.4 (ум.саҳ.204)

- intellektual salohiyat (bunda nafaqat lisoniy bilimlar, balki boshqa shaxs xususiyatlari ham e'tiborga olinadi);

- ijtimoiy mavqe (maqom) va boshq.

Nolisoniy omillar (virtual olamdagi turli guruhlar: rasmiy va norasmiy ijtimoiy tarmoqlar va boshq.) bugungi kunda LSh fenomenining shakllanishida juda kata mavqega ega bo'lib bormoqda.

References:

1. Eminli Boyukxanim Ibrahim. Internet memlari kommunikasiya vasitasi kimi . VII. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu. Ankara, 2023, 234-bet).
2. Одилов Ё. Тилнинг жамият ва маданият билан таъсирлашуви.// ЎТА .2023 №2.- Б.35
3. То'rayeva D O'zbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda hududiy birliklarni aniqlash metodologiyasi, metodlari. VII. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu. Ankara, 2023, 195-bet
4. Каримова Р.Г. Тижорат хатларининг лингвопрагматик аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари материалида).Филол.фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)) дисс.-Т.: 2018. 138 б.
5. Худойберганова Д. Тил тафаккур маданият.-Тошкент, 2020.119 б.
6. Нурмонов А. Лингвистик таълимотнинг янги босқичи. Танланган асарлар. III жилд. – Тошкент: Akademnashr, 2012.301 б.